

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

XIX ASRDA GI SHARQIY TURKISTON BILAN SAVDO-SOTIQT ALOQALARDA FARFONA VOДИЙСИНИНГ TUTGAN ЎРНИ

Б.Хайназаров

PhD, доцент

Ўзбекистон Миллий Университети

Калит сўзлар: Шарқий Туркистон, Кошғар, П.И.Небольсин, чўян, пўлат, мовут, тери, рус товарлари, коленкор, выбойка, нанка.

Аннотация: Мазкур мақолада XIX асрнинг иккинчи ярмида Қўқон хонлигини Қашғар билан боғлайдиган Шарқий Туркистоннинг географик жойлашуви ҳамда халқаро савдо муносабатларида тутган ўрни. Шу билан бирга мақолада Қашғар халқининг рус тарихшунослигида ёритилиши масаласи ҳам кўриб чиқилади.

THE ROLE OF FERGANA VALLEY IN TRADE RELATIONS WITH EASTERN TURKESTAN IN THE 19TH CENTURY

B. Khainazarov

PhD, Associate Professor of the

National University of Uzbekistan

Key words: East Turkestan, Koshgar, P.I.Nebolsin, cast iron, steel, movut, leather, Russian goods, kolenkor, vyboyka, nanka.

Abstract: In this article, in the second half of the 19th century, the geographical location of Eastern Turkestan, which connects the Kokhan Khanate with Kashgar, and its role in international trade relations. At the same time, the article also considers the issue of coverage of the Kashgar people in Russian historiography.

РОЛЬ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОСТОЧНЫМ ТУРКЕСТАНОМ В XIX В.

Б. Хайназаров

PhD, доцент

Национального университета Узбекистана

Ключевые слова: Восточно-Туркестан, Кошгар, П. И. Небольсин, чугуны, сталь, мовут, кожа, русские товары, коленкор, выбойка, нанка.	Аннотация: В данной статье во второй половине XIX века географическое положение Восточного Туркестана, связывающего Коханское ханство с Кашгаром, и его роль в международных торговых отношениях. Вместе с тем в статье также рассматривается вопрос освещения кашгарского народа в отечественной историографии.
---	---

Шарқий Туркистон минтақаси географик ҳудуд сифатида бир неча минг йиллик тарихга эга. Мазкур Хитойдан Ғарбга борадиган Буюк ипак йўлидаги муҳим ҳудуд бўлганлиги туфайли доим йирик давлатларнинг эътиборини тортиб турган. Шу боис ўлкада халқларнинг миграция жараёнлари жиддий тус олган ва бу ердаги давлатчилик тарихининг ривожланиши доим ташқи таъсир остида бўлиб берган. Шарқий Туркистоннинг географик жойлашуви ҳамда халқаро савдо муносабатларида тутган ўрни доимий равишда уларнинг қўшнилари эътиборини тортиб келган. Шу боисдан Шарқий Туркистон билан Ғарбга водийсининг савдо-иқтисодий алоқалари ҳам қадимдан ривожланиб келган. Қўқон хонлигининг Шарқий Туркистон билан савдо муносабатлари жадал ривожланган. Улар ўртасидаги савдо Қошғар орқали амалга оширилган. Қўқон билан Қошғар ўртасидаги савдо алоқалари Муҳаммад Алихон (1822-1842 йй) даврида Қўқон хонлигининг Шарқий Туркистон билан чегарасида бир неча кўрғонлар (Дараут-Кўрғон, Қизил-Кўрғон, Сўфи-Кўрғон) қурилганидан сўнг жуда яхши ривожланган. 1831 йили Қўқон билан Хитой ўртасида тинчлик сулҳи имзоланган. Пекиннинг 1828 йилдаги Қўқонга қарши иқтисодий санкцияси ва савдони тақиқлаш тўғрисидаги ҳужжат бекор қилинади ва 1832 йил 13 январдаги императорнинг махсус фармони билан Қошғардан нафақат чой ва равоч олиб кетишга руҳсат берилди, ҳаттоки Қошғарда Қўқон савдогарларига божсиз савдо қилишга ижозат беришган[1]. Қошғарнинг олти шаҳарлари - Оксу, Қошғар, Учтурфан, Хўтан, Ёрканд ва Янгиҳисорда Қўқон савдогарларидан бож йиғиш учун Қўқон хони махсус оқсоқолларини тайинлаган. Шундай қилиб, ушбу даврдан бошлаб, қўқонликлар Қошғар билан савдода монополь мавқега эга бўлганлар.

Шарқий Туркистонга Қўқон, Самарқанд, Бухоро савдогарлари қаторида тошкентлик савдогарлар ҳам бориб савдо қилишган. Қошғар товарлари тошкентлик савдогарлар орқали Сибир ва Ирбит Ярмаркасига олиб борилган. Уларнинг ҳаммалари Қўқон хонлиги ва Хитой ўртасидаги 1831 йили тузилган шартномага асосан Қошғарда истиқомат қилувчи, резидент ва консул ҳуқуқига эга бўлган қўқонлик оқсоқолга бўйсунганлар. Шарқий Туркистонда яшаб савдо қилган чет элликлар сони тўғрисида Ч.Валихонов келтирган маълумотлар ҳам диққатга сазавордир. Унинг маълумотларига кўра муҳожирларнинг аксарияти Қошғарда истиқомат қиладилар, у ердаги андижонликларнинг ўзи тахминан олти мингтани ташкил этади. Чет элликлар кўп истиқомат қилиб турган шаҳар – бу Қошғардан кейин Хўтан, сўнгра Ёрканд ҳисобланади. Оксу ва Учтурфонда эса чет элликлар анча кам бўлган. Қошғардаги чет элликлар маҳаллий халқнинг тўртдан бир қисмини ташкил этиб, 145 минг нафарга боради[2].

Ўрта Осиёлик, айниқса, қўқонлик ва тошкентлик савдогарлар Россиядан Шарқий Туркистонга рус товарларини келтириб сотишда воситачилик ҳам қилган. Ч.Валихонов “рус товарларининг Қошғарга Қўқон ва Ғулжа орқали келтирилиб сотилиши ҳақида ҳам хабар беради. Қошғарга қуйидаги рус товарлари: мовут, турли-туман матолар, салла учун ишлатиладиган ҳарир мато, ипак газламалар, парчалар; Ригада ишланган духобалар; ойналар, қалампирмунчок, новшадил, симоб, қизил тусдаги бўёқ, турли-туман металллар (темир, мисс, қалайи) ва металл буюмлар (самовар, чойнак, ликобча, тоғоралар, қозонлар, патнислар, шамдонлар, тугмалар, кўзойнақлар, чўмичлар, кулф-калитлар, қаламтарошлар)

ва бошқалар олиб борилган[3]. Дарҳақиқат, Шарқий Туркистон савдоси асосан қўқонлик ва бухоролик савдогарлар қўлида тўпланган эди.

П.Небольсин маълумотларига кўра, Қўқон хонлиги Қошғар билан яқин савдо алоқалари ўрнатган. Масалан, Қўқон савдогарлари Қошғарга рус темири, чўян, пўлат, мовут, тери, ип газламалар: чит, коленкор (бир хил қалин сурп), выбойка, нанка (дағал ип газлама), гулли чий бахмал жўнатган бўлсалар, Қошғардан тахта чой ва кўк чой, онда-сонда қора чой, чинни идишлар, ипак, кумуш ёмбилар келтирилган. Қўқон-Қошғар савдоси жуда қизгин бўлган. Карвон йўлларининг машаққати, тоғлар орқали ўтишига қарамасдан жуда муваффақиятли давом этган. Бу йўлда савдогарларга ҳеч қандай хавф туғилмаган. Шунинг учун деярли ҳар ҳафтада кичик савдо карвонлари Қўқондан Қошғарга ва аксинча Қошғардан Қўқонга қатнаб турган[4].

Қўқон билан Қошғар оралиғидаги масофа 23 кунлик йўл бўлган. Карвонлар 1000-1500 от юк билан одатда июнь ойининг бошларида йўлга чиққан. Бу карвонларга чодир, кийимлар ва озиқ-овқатлар ортилган. Карвонда қобуллик, эронлик, бухоролик, тошкентлик савдогарлар ҳам бўлишган. П.И.Небольсин XIX аср ўрталарида Хивага Қўқондан Қошғар чойлари келтирилганлигини маълум қилади[5].

П.Небольсиннинг маълумотлари, аввало, Қўқон билан Қошғар ўртасидаги савдо муносабатлари жуда тез ривожланган, иккинчидан, Қўқон Қошғарнинг Бухоро, Эрон, Ҳиндистон ва Россия билан савдо алоқаларида воситачилик ролини бажарган, учинчидан Қўқон-Қошғар йўли Бухоро-Эрон ёки, Хива-Эрон йўлларига нисбатан анчагина машаққатли ва шу билан бирга беҳавотир бўлган, дейишга асос бўлади.

Қўқон Қошғар билан тўғридан-тўғри савдо қилибгина қолмасдан, Қошғарнинг Россия билан Хитой ўртасидаги савдо муносабатларида Қўқон воситачи вазифасини ҳам ўтаган. Қошғар Қўқон хонлиги чегаралари орқали транзит йўли билан Хитой ва Россияга чой, чинни, чорва ва чорвачилик маҳсулотлари, ипак матолар ва бошқа товарлар жўнатган. Бу товарлар эвазига Қўқондан матолар, тери, ипак, кўзи териси, мўйна, қимматбаҳо тошлар, безак буюмлари ва кўплаб рус товарлари олиб борилган[6]. XIX аср ўрталарида Қўқон хонлиги билан Қошғар ўртасидаги савдода мол айирбошлаш ҳар йилига 5 млн руб.гача етган. Қошғардан Қўқонга фақат чойнинг ўзи ҳар йили 30 минг пуд келтириладиган бўлган[7].

1875 йилда “Русский Вестник” журналида эълон қилинган мақола маълумотларига кўра, Ўрта Осиё хонликларида Хитой ўлкасидан Ғулжа, Чугучак ва Қошғар орқали кўпроқ чой, хитой чинни идишлари келтирилган. Ҳиндистондан қанд, индиго, ип газлама, кашмир шоли, Эрондан европа товарлари олиб келинган[8].

Мақола муаллифи Бухоро ва Қўқон хонликларида олтиннинг кам қазиб олиниши, Қошғардан эса кумушнинг оз сонли келтирилиши Ўрта осиеликларнинг талабини қондирмаётганлигини таъкидлайди. Бу хулосаси билан муаллиф Россиянинг Ўрта Осиё бозорларини қўлга олиш борасидаги фаолиятини маъқуллаётган бўлиши мумкин. У Ўрта Осиёликлар Хитой ва Ҳиндистондан олаётган товарлари: чой, қанд, индиго учун рус тиллоси ва бошқа рус товарларисиз ҳеч нарса билан тўлай олмайди, деб ёзган. Шу билан бирга муаллиф Россиянинг Шарқий Туркистон бозорларига кириб бориш йўллари хусусида ҳам фикр билдирган[9].

Юқорида келтирилган маълумотлар Фағона водийси билан Шарқий Туркистон ўртасидаги иқтисодий алоқалар XVIII асрга нисбатан XIX асрда кўпроқ ривожланганлигидан далолат беради. Аммо бу икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатларни XVIII асрда паст даражада давом этган экан деган хулосага келишдан йироқмиз. Чунки азалдан Ўрта Осиё халқлари билан Шарқий Туркистон аҳолиси ўртасидаги яқин қўшничилик алоқалари ўрнатилган бўлган. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Фағона водийси Шарқий Туркистонга энг яқин масофада жойлашганлиги сабабли ҳамда асрлар давомида мазкур алоқаларнинг доимий равишда мустаҳкамланиб

борилиши нафақат иқтисодий аҳамият касб этган, балки икки ҳудудда яшовчи халқларни ўзаро яқинлаштириш баробарида маданий алоқалар ривожига ҳам ижобий таъсир кўрсатганлигини қайд этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ходжаев А. (2003). Из истории международных отношений Центральной Азии в XVIII веке. – Т.: Фан,– С. 27.
2. Khaynazarov, B., & Turekulova, Z. (2021). From the history of the agreements between the Russian and Chinese empires on the issue of East Turkestan in the XIX century. Current research journal of history (2767-472X), 2(11), 32-38.
3. Ходжаев А. (2004) Китайский фактор в Центральной Азии. Ташкент,– С.12
4. Ураков, Д.Ж. (2005). Официальные отчеты российской администрации в Туркестане как исторический источник:(конец XIX-начало XX вв.). RU05CLSL05CBOOKS030205C59721
5. Небольсин П.И. (1856) К истории торговли Средней Азии с Россией со стороны Оренбургской линии (Очерки торговли России со странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Кокандом) // Записки русского географического общества. Т.Х.Спб., С. 37.
6. Хайназаров, Б. Б. (2021). XIX асрда Шарқий Туркистон масаласи бўйича Россия ва Хитой империялари ўртасидаги келишувлари тарихидан. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 358-361)
7. Стремоухов Н.(1875), Поездка в Бухару // Русский вестник. -№6. – С.4.
8. Muminov A.G., Nazarov K., Polvonov H., S.Ktaybekov, Khaynazarov B. (2020) Leading tendencies in the development of cultural and spiritual identity of the peoples of Uzbekistan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020. ISSN: 1475-7192. P.5528-5538
9. Ураков, Д. Д., Отарбаева, Г. (2021 г.). От истории уйгурской миграции к территориям генерального губернатора Туркестана. Актуальный исследовательский исторический журнал (2767-472X) , 2 (11), 25-31.